

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

**LA DÉTENTION PROVISOIRE,
PRÉSUMPTION D'INNOCENCE ET SORT
DE L'INDEMNISATION DES PREJUDICES
SUBIS PAR LES DÉTENUS**

**PRE-TRIAL DETENTION, PRESUMPTION
OF INNOCENCE AND THE FATE OF
COMPENSATION FOR HARM SUFFERED
BY DETAINEES**

DOI: 10.5281/zenodo.7706707

NAJI Bahloul

Doctorant en Droit Privé

**Université Hassan II, Casablanca,
Maroc**

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIETE

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

LA DÉTENTION PROVISOIRE, PRÉSUMPTION D'INNOCENCE ET SORT DE L'INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LES DÉTENUS

N° 8 - JANVIER / MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

RESUME

La détention préventive comme « mesure exceptionnelle », est dûment ordonnée par les textes procéduraux et pénaux, toutefois dans sa version abusive, suivant la littérature en la matière et d'après le vécu, on peut oser se dire qu'il s'agit d'un sujet récurrent, épineux, voire même obsédant, porté sur une mesure qui provoque, dans le cas d'arbitraire, un malaise réel et une véritable souffrance à l'égard des personnes qui ne sont pas seulement réputées délinquantes, mais qui peuvent être innocentes, une mesure assommante sans qu'une éventuelle réparation, dans leurs réputations, dans leurs moyens d'existence et leurs personnes.

NAJI Bahloul

Doctorant en Droit Privé

**Université Hassan II, Casablanca,
Maroc**

Devant une telle situation, il nous semble légitime d'évoquer les contours juridiques de ce procédé vu à son rattachement intrinsèque au principe de la présomption d'innocence et son incidence funeste à l'égard des individus ayant fait l'objet, sachant qu'il s'agit d'une équation juridique inextricable ayant suscité autant de reproches et fait couler beaucoup d'encre autour des critiques issues de divers angles de vision, notamment en cas d'une potentielle absence de la réparation des préjudices matériels et moraux subis par les ex-détenus.

Agissant dans le cadre de sauvegarde de l'ordre public et/ou au profit des victimes des actes préjudiciables, la société est en plein droit à la dissuasion. Or, qu'en est-il devant la justification d'une éventuelle violation des droits des individus ayant subi cette mesure alors que in fine ont été irréfragablement jugés innocents ? Examinant le traitement de cette procédure, qui sera aux dépens du budget de l'Etat, sachant que l'expansion de sa pratique signifie l'élévation des potentialités d'indemnisation, nécessite ainsi sa rationalisation en s'orientant davantage vers les peines alternatives prescrites.

Mots-clés : *détention préventive, présomption d'innocence, détenu, non-lieu, relaxe, Acquittement, réparation du préjudice.*

PRE-TRIAL DETENTION, PRESUMPTION OF INNOCENCE AND THE FATE OF COMPENSATION FOR HARM SUFFERED BY DETAINEES

ABSTRACT

Preventive detention as an "exceptional measure", is duly ordered by the procedural and penal texts, however in its abusive version, according to the literature on the matter and according to the experience, one can dare to say that it is a question of a recurring, thorny, even obsessive subject, focused on a measure which causes, in the case of arbitrariness, real discomfort and real suffering for people who are not only deemed to be delinquents, but who may be innocent, a boring measure without any possible reparation, in their reputations, in their means of existence and their persons.

Faced with such a situation, it seems legitimate to us to evoke the legal contours of this process seen in its intrinsic connection to the principle of the presumption of innocence and its disastrous impact with regard to the individuals who have been the subject, knowing that it is an inextricable legal equation that has given rise to so many reproaches and caused a lot of ink to flow around criticisms from various angles of vision, particularly in the event of a potential absence of compensation for the material and moral damages suffered by ex-convicts.

Acting within the framework of safeguarding public order and/or for the benefit of the victims of prejudicial acts, the company is fully entitled to deterrence. However, what about the justification of a possible violation of the rights of individuals who have undergone this measure when ultimately, they have been irrefutably deemed innocent? Examining the treatment of this procedure, which will be at the expense of the State budget, knowing that the expansion of its practice means the elevation of the potentialities of compensation, thus requires its rationalization by focusing more on the alternative penalties prescribed.

Keywords: *Preventive detention, presumption of innocence, detainee, dismissal, release, Acquittal, damage compensation.*

NAJI Bahloul

PhD student in Private Law

Hassan II university, Casablanca,
Morocco

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

100

INTRODUCTION

Le droit à la liberté¹ est reconnu à chacun jusqu'au prononcé d'une condamnation confortant une décision dûment irréfragable. Toutefois, ce principe souffre des exceptions, notamment en présence de nécessité d'instruire des affaires judiciaires, où la détention provisoire demeure la principale mesure prise au cours de la phase préalable au procès en absence des garanties de présence et/ou de comparution, et ce, en vue de protéger la sécurité des personnes, des biens et de l'ordre public mis en jeu par les agissements de la personne objet de l'enquête. La détention préventive nommée ainsi provisoire a suscité de nombreuses critiques de la part des juristes praticiens, théoriciens et chercheurs, sans omettre son effet obsédant auprès des différentes instances s'intéressant aux droits de l'homme.

C'est une période de détention² que l'accusé passe en attente de l'instruction pour un crime ou un délit pour lequel a été privé de sa liberté³, ou pendant la période

de son procès, avant le prononcé d'un jugement ayant passé à la force de la chose jugée⁴.

Par ailleurs la question récurrente de la détention provisoire, liée substantiellement au principe de la présomption d'innocence et la réparation du préjudice que pourrait l'engendrer, passent par le développement d'une culture commune des droits de l'homme, tant que le recours aux mesures alternatives à ladite mesure s'inscrit dans la philosophie de la réforme pénale de plusieurs pays, sachant que la présomption d'innocence reconnue par tous les systèmes pénaux n'est pas étrangère au système pénal national consolidé par le principe universel issu des normes en matière de droits de L'Homme⁵, ce qui atteste la ténacité d'une protection accrue de la liberté des individus à l'appui de cet arsenal juridique, confortant ainsi le dispositif national en la matière à origine constitutionnelle⁶.

¹ Dans ce sens il y a lieu d'évoquer la citation de citation de Denis Diderot « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison ». Diderot, D. (1751). Autorité politique. Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. University of Chicago: ARTFL Encyclopédie Project (Online). Disponible sur <http://encyclopedie.uchicago.edu>.

² Articles 618 du code de procédure pénale Marocain, loi n°22.01 promulguée par dahir n°1.02.255 du 03-10-2002.

³ L'article premier de la loi n°23-98 promulguée par dahir n°1-99-200 du 25-08-1999, relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. « Au sens de la présente loi, on entend par « détenu », toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté et placée dans un établissement pénitentiaire.

Est qualifié de détenu soumis à la détention préventive, tout détenu « prévenu », « inculpé » ou « accusé », n'ayant pas fait

l'objet d'une décision de condamnation irrévocable... ».

⁴ هشام بنعلي. 2018 , الإجراءات الماسة بالحرية الفردية وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي الاعتراف الاحتياطي- أنموذجا- مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية - عدد خاص، 216-213 .

⁵ Dans ce sens il y a lieu de citer notamment : la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.

⁶ La Constitution marocaine (2011)., Dahir n° 1-11-91 du 27 Chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution. Bulletin officiel du Royaume du Maroc, n° 5964 bis, 30 juillet 2011. Rabat : Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de l'Imprimerie Officielle, dans son article 23 « Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et

Compte tenu de la protection accrue de la liberté des individus fondée sur des dispositions nationales et universelles, nous est parti d'évoquer une panoplie des interrogations de départ posée comme suit :

Qu'est-ce qu'une détention préventive ? S'agit-elle effectivement d'une mesure exceptionnelle comme il est dûment prévu par la loi ? Tenant compte de la présomption d'innocence, dans quelle mesure la détention préventive est attentatoire aux libertés individuelles ? Que seraient-ils ses contours juridiques ? Y aura-t-il une concrétisation effective des alternatives de ce procédé ? La personne qui a fait l'objet d'une détention préventive au cours d'une procédure achevée à son égard par une décision ayant passé à la force de chose jugée édictant le non-lieu, relaxe ou d'acquiescement, aura-t-elle droit à sa demande, à une réparation intégrale du préjudice moral et/ou matériel dont elle a subi ? Est-ce que la détention préventive injustifiée est une forme d'erreur judiciaire prévue par la philosophie des instruments internationaux et dans l'esprit de l'article 122 de la constitution du Royaume de 2011 ?

A cette fin, et à la lumière de l'étude envisagée impliquant des potentielles réponses aux interrogations susdites, il nous semble opportun d'approcher les

exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères.

Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.

La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion...».

contours de cette équation juridique, jugée à variables multiples, comme suit :

Dans quelle mesure le législateur, suivant l'arsenal juridique en la matière, a pu harmoniser entre la bonne gouvernance de la justice et la sauvegarde des libertés des individus ? Que serait-il le sort d'un détenu jugé irrévocablement innocent par une juridiction compétente ?

I-CONCEPTIONS ET FONDEMENT JURIDIQUE

La détention préventive est un procédé ordonné par l'autorité judiciaire, et qui consiste à priver un inculpé de sa liberté par son placement dans un établissement pénitentiaire afin qu'il soit à la disposition de la justice, avant toute décision prise au fond par une juridiction compétente. Si l'on peut concevoir la perte de la liberté individuelle pour une période déterminée comme la sanction de l'infraction, elle reste difficilement acceptable lorsque l'individu n'est qu'un soupçonné et aucune condamnation irrévocable n'a été dûment prononcée à son encontre.

I-1 LA DETENTION PREVENTIVE

La détention provisoire présente de nombreux autres aspects négatifs, notamment la compromise de la présomption d'innocence et la menace à la fois pour la sécurité juridique et judiciaire.

Nous nous scrutons le cadre conceptuel de la détention préventive selon les termes étymologiques, législatifs assortis de l'œuvre jurisprudentielle avant d'aborder son fondement juridique.

I-1.1 CONCEPTS

Etymologiquement « détenir » vient du mot latin « detinere » qui veut dire : tenir entre ses mains. Au terme jurisprudentiel, c'est le fait de « garder en sa possession ce qui appartient à d'autres », on dit détenir le

bien d'autrui, un troisième sens signifie « Retenir quelqu'un contre sa volonté », quant au terme de législation, c'est détenir quelqu'un en prison, ou, simplement, détenir, le retenir en prison⁷.

Du point de vue procédural, le mot détention prendra le sens de l'arrestation, de la captivité, de l'incarcération, de la déportation, de la réclusion et de l'emprisonnement.

La détention préventive⁸, dite au terme du droit comparé « détention provisoire »⁹, c'est la mesure qui consiste l'incarcération d'un mis en examen pendant l'information judiciaire, ou d'un prévenu dans le cadre de sa comparution immédiate. Son caractère exceptionnel, veut qu'elle ne puisse être prise que dans des cas bien déterminés et par un magistrat du siège après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations du mis en examen et en le cas échéant celles de son conseil¹⁰. Autrement dit, la

détention avant jugement est une privation de liberté que subit l'auteur présumé d'un délit ou d'un crime (mais jamais d'une contravention), avant qu'une juridiction de fond ne se prononce sur sa culpabilité et le cas échéant, sur la peine¹¹. Dans des situations qui nécessitent, c'est le procédé qui permet de protéger la société en privant de liberté tout individu présumé dangereux.

D'après le concept universel, c'est une mesure privative de liberté dérogeant au principe du maintien en liberté qui est intrinsèquement lié à celui de la présomption d'innocence¹², la détention avant jugement est à ce titre conçu comme une mesure

« De dernier ressort »¹³. Cette décision peut être prise par le représentant du ministère public ou le juge d'instruction, dans l'échéant, et notamment si les nécessités de la protection de l'ordre public et de l'instruction l'exigent.

La détention préventive, entre autres mesures privatives de libertés, une question complexe impliquant l'opposition de deux principes fondamentaux : la présomption d'innocence et la sauvegarde et l'instauration de l'ordre public. Un équilibre entre ces deux intérêts conflictuels est difficile à atteindre, dans la mesure où ledit procédé est susceptible d'engendrer des dérives enchaînées, diversifiées et préjudiciables, notamment ceux qui sont liés largement à la présomption d'innocence et aux libertés des individus.

⁷ « Détenir », définition dans le dictionnaire Littré, <https://www.littre.org/definition/d%C3%A9tenir>. Consulté le 18-12-2021.

⁸ بن الحسين, عبد الفتاح. (2022). *السياسة الجنائية في الاعتقال الاحتياطي*, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - الرباط. « يميز الفقه عادة بين تعريفيين، أحدهما ضيق، والآخر موسع، بحيث يدل الاعتقال الاحتياطي وفقا للتعريف الضيق على تلك المدة التي يقضيها المتهم بالسجن في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي. بينما يدل وفقا للاتجاه الموسع على تلك الفترة الزمنية التي يقضيها المتهم مسجوناً على ذمة قضية معينة قبل صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وقد أخذت الدراسة بهذا المفهوم الأخير. هكذا عرف بأنه تدبير يقصد منه إيداع المتهم وفقاً للقانون بالسجن، وسلبه حريته مدة تطول أو تقصر، دون أن تتجاوز الحد الأقصى الذي قرره المشرع، وقد يستغرق الفترة الفاصلة بين التحقيق الإعدادي والحكم النهائي، أو جزء من هذه الفترة، وذلك بعد صدور أمر بالإبقاء القبيض، أو بالإيداع في السجن، كما عرف أيضاً بأنه "وسيلة إكراه تتضمن اعتقال فرد ما من أجل الفصل في مدى إدانته بالنسبة للدعايات الموجهة ضده".

⁹ Article 145-1 du code de la procédure pénale français « Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés [...].

¹⁰ Lexique des termes juridiques (2017-2018), 25^e édit. *PR. pén., art. 137 et 144 s.-GAPP n(35, 36 et 39.*

¹¹ O. MICHIELS et G. FALQUE, *Principes de procédure pénale*, 1^o éd., Bruxelles, Larcier, 2019, p. 301.

¹² Art. 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; art. 48, § 1, de la Charte de l'Union européenne ; art. 6, § 2, de la Convention. EDH.

¹³ Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), Résolution 45/110 du 14 déc. 1990.

I-1.2 LE FONDEMENT JURIDIQUE

Au Maroc à l'instar d'autres pays, et à la lumière du droit comparé¹⁴, une personne qui n'a pas encore fait l'objet d'une culpabilité peut être placée en détention provisoire afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'enquête et pour des raisons de sécurité¹⁵. Toutefois, en dépit de tous les atouts hautement investis, au niveau international, régional et/ou national¹⁶, selon les dispositions en la matière, la décision prise peut avoir diverses formes fondées sur des motifs estimés plausibles matérialisés par la reconnaissance expresse de l'auteur et /ou ceux exclusivement prévus par l'article 56 du code de la procédure pénale, ce qui permet au législateur marocain d'identifier quatre situations justifiant cette mesure qui se présentent comme suit :

1^{ère} situation : suivant l'article 47 du Code de procédure pénale, le procureur du Roi, dans les cas autres que le flagrant

¹⁴ Article 137 de la loi française n°2009-1436 du 24 novembre 2009 : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire ».

¹⁵ كما جاء في قرار آخر "...حيث تبين للغرفة الجنحية بعد اطلاعها على كافة وثائق الملف ومحتوياته أن قرار السيد قاضي التحقيق لم يصادف الصواب لما قضى بتمتع المتهم بالسراح المؤقت نظرا لخطورة الأفعال المرتبطة من طرفه من خلال تصريحاته المدونة بمحضر... التي أكد فيها بكيفية صريحة وتلقائية وعن إرادة حرة أنه ... مما يتعين معه إلغاء قرار السيد قاضي التحقيق والأمر بإبقاء المتهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالناظور ومواصلة إجراءات التحقيق معه في حالة اعتقال".

- Arrêt n° 131/8/2017, rendue par la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Nador, en date du 26 avril 2017, non publiée.

¹⁶ Dans ce sens, il y a lieu d'évoquer les dispositions de l'article 23 de la constitution du royaume marocain au profit d'une protection accrue à l'égard de la liberté des citoyens.

délit, peut mettre en régime de détention préventive un suspect qui a avoué des faits constitutifs d'un crime passible d'une peine d'emprisonnement ou a présenté des signes ou des preuves probantes de sa culpabilité et qui n'a aucune garantie de présence ou de comparution, notamment s'il est apprécié nuisible à l'égard de l'ordre public, de la sécurité des personnes et/ou les biens.

2^{ème} situation : d'après l'article 73 du même code, et dans le cas où l'affaire paraît en état d'être jugée, le procureur général du roi ordonne que l'accusé soit placé sous mandat de dépôt afin qu'il soit déféré devant la chambre criminelle dans les quinze jours au plus tard.

3^{ème} situation : en vertu de l'article 74 de la procédure pénale, le procureur du Roi est en droit d'ordonner l'incarcération de l'accusé s'il s'agit d'une situation de flagrance passible d'une peine d'emprisonnement, ou si l'auteur ne disposait pas de garanties suffisantes de comparution.

4^{ème} position : Au terme de l'article 161 dudit code, si l'inculpé tente de se désengager de ses obligations prescrites par l'article 160 en matière de contrôle judiciaire, le juge d'instruction décerne à son encontre un mandat de dépôt ou d'arrêt après avis du ministère public. Entre autres cas, si la nécessité de l'enquête, le degré de dangerosité de l'inculpé l'exigent, ladite autorité judiciaire se trouve devant son placement au régime de détention provisoire¹⁷.

¹⁷ -Ordonnance du juge d'instruction de la Cour d'appel de Casablanca, 5 décembre 2008, dossier n° 09/5/1377, non publié. disposant que :

".. ونظرا لما يشكله المتهم من خطورة على سلامة الأشخاص ولضرورة حسن سير إجراءات التحقيق، نأمر بإيداعه السجن المحلي لوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق وأشعرناه بذلك".

5^{ème} situation : c'est le cas prévu par les dispositions des articles 183 du code de la procédure pénale, où la décision de la mise en détention préventive émanant du juge de fond, le procédé adoptés par la plupart des législations comparées, telles que Français, égyptienne et algérienne, ont convenu à l'unanimité dans divers textes de leurs lois d'accorder au tribunal, dans certains cas exclusivement limités, le pouvoir d'ordonner la détention provisoire une fois l'affaire lui été confiée.

Cette position a été adoptée par le législateur marocain, selon laquelle, une fois que l'accusé est traduit devant le ministère public par la police judiciaire, et après étude des circonstances de l'affaire, il peut également demander l'ouverture d'une enquête sur son cas par le juge compétent qui, après avoir épuisé les procédures, peut rendre une ordonnance de suivi et de renvoi devant le tribunal en état de liberté ou de détention provisoire. Toutefois, d'autres dispositions concèdent à la juridiction de fond le pouvoir d'exercer le rôle d'autorité chargée de la mise en accusation et d'enquêter sur la détermination de la détention provisoire de l'accusé dans les cas suivants :

Le défaut de comparution de l'accusé après sa libération, de sorte que le législateur a habilité, en vertu du texte de l'article 183 du même code, d'ordonner une nouvelle mesure de détention provisoire, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

La personne a déjà été arrêtée ;

- Ne s'est pas présentée en dépit qu'elle est dûment convoquée ;
- Elle n'a pu fournir une ou des raisons plausibles justifiant sa non-conformité ;
- L'apparition de circonstances nouvelles ou dangereuses exigeant sa nouvelle arrestation.

Dans le même registre, il y a lieu d'évoquer les attributs de la chambre correctionnelle en la matière, qui consiste à procéder à ladite mesure dans les cas ci-après :

L'appel de l'ordonnance du juge d'instruction en cas d'un abus ou de rejet de la demande du ministère public de maintenir la mesure de détention provisoire, de sorte qu'il est permis d'autoriser la détention provisoire de l'accusé, étayée par la requête du ministère public devant le juge d'instruction¹⁸, et dans tous les cas, il ne peut imposer au juge concerné de rendre personnellement l'ordonnance, afin de garder le principe d'indépendance.

Statuer sur les demandes relatives à la détention provisoire dans le cadre de la compétence spécifique du juge d'instruction, qui est principalement spécifiée à l'article 83 du code de la procédure pénale¹⁹.

Le cas d'une enquête complémentaire, à la demande du procureur général du Roi ou de l'une des parties ou spontanément, menée par l'un de ses membres ou un juge d'instruction délégué à cet

¹⁸ Cet article dispose que : « Le ministère public a le droit d'interjeter appel devant la chambre correctionnelle de toute ordonnance du juge d'instruction à l'exception des ordonnances d'expertise conformément aux dispositions de l'article 196.

...L'inculpé est maintenu en détention jusqu'à l'expiration du délai d'appel prévu à l'alinéa précédent, à moins que le ministère public ne consente à sa mise en liberté immédiate. Les mêmes dispositions sont applicables lorsqu'il s'agit de la mainlevée du contrôle judiciaire. L'appel interjeté par le ministère public prolonge le maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel.

¹⁹ Il y a lieu de consulter les dispositions des articles 179 et 234 du même code.

effet (article 238 du CPP), dans le cadre de ce que l'on appelle l'élargissement de l'enquête. Néanmoins, en l'espèce, la question se pose de savoir si le juge délégué a le droit d'ordonner la détention provisoire de l'accusé lorsque toutes les conditions permettant d'imposer la mesure sont réunies ?

Quant aux délais, le législateur n'a pas précisé le délai pour cette mesure lors du procès. Or, au cours de l'instruction, il est fixé d'un mois renouvelable deux fois pour les délits, dûment prouvé par une ordonnance motivée du juge d'instruction sur les réquisitions justifiées du ministère public²⁰.

Concernant les crimes, le délai est de deux mois renouvelables cinq fois pour la même période, suite à une ordonnance motivée du juge d'instruction à la base des réquisitions motivées du parquet compétent.

Scrutons toujours le point de vue juridique en la matière, les articles régissant le placement en détention préventive sont estimés indécis, concédant dans certains cas au juge un champ d'action plus large, soumis à sa propre interprétation des faits, laissant concevoir par conséquent que toute décision prise sera liée à son appréciation et à son intime conviction²¹. Étonnamment,

²⁰ Article 176 du code de la procédure pénale Marocain, dahir n°1.02.255 du 03 octobre 2002 portant promulgation de la loi n°22.01.

²¹ Dans ce registre l'article 431 du même code dispose que : « la chambre criminelle peut, en cas de condamnation d'une peine criminelle privative de liberté, ordonner l'arrestation immédiate du condamné qui comparait librement en audience. Cette ordonnance est exécutée nonobstant tout recours ».

- وفي نفس الاتجاه "... وحيث إنه نظرا لظروف القضية وملاساتها وخطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، وحفاظا على السير العادي للتحقيق قررنا إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وأعلمناه بذلك، وأيضا "... ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، وحيث إن إطلاق سراح المتهم سيؤثر سلبا على إجراءات التحقيق، نصح برفض طلب الإفراج المؤقت المقدم لفائدة المتهم أعلاه. "

-Dans le contenu de la même Ordonnance suscitée.

et sans omettre le pouvoir reconnu à la chambre correctionnelle, tant qu'une juridiction en 2^{ème} degré en matière d'enquête, d'ordonner la détention sans même une réquisition du ministre public. Il en va de même pour l'article 551 dudit code qui semble abusif dans ce sens, dans la mesure où il prévoit qu'en dépit de l'annulation de sa condamnation, l'accusé est maintenu en détention préventive afin de sa comparution à nouveau devant la chambre criminelle à l'attente d'une décision de la juridiction de renvoi. A ce niveau, plusieurs opinions ont été exprimées, telles que celle de R.Garraud « la détention préventive est une institution à laquelle l'idée de justice est étrangère »²².

De cette analyse, il ressort clairement l'étendue de l'écart entre les exigences de respect de liberté du suspect, protégé par le principe de la présomption d'innocence, et l'autorité de l'État tant que détenteur unique du pouvoir légitime de la sanction. Néanmoins, la sauvegarde impérieuse de l'intérêt public mis en jeu à l'occasion des affaires pénales, exige une éventuelle dérogation de ce principe suivant le procédé à la détention provisoire. C'était donc la raison pour laquelle les normes nationales et universelles s'efforcent interminablement de garantir impérativement un équilibre entre : le maintien de l'ordre public ; L'établissement de la sécurité ; l'efficacité des enquêtes judiciaires avec les principes fondamentaux de la liberté individuelle sous les auspices du principe de la présomption d'innocence.

I-2 LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

La question de la présomption d'innocence, en tant qu'un droit reconnu à

²² R. Garraud, Traité d'instruction criminelle ; t. III, Paris, 1912, p.128. Cité par Gazette du Palais - Journal du 10 juin 1966, Recueil 1966 I Doct. 130).

l'accusé, a retenu l'attention de la plupart des pactes et déclarations internationales, qui n'ont pas manqué non plus l'occasion de souligner le caractère exceptionnel de la détention provisoire en tant que restriction à la liberté individuelle.

À ce niveau, nous nous scrutons l'approche conceptuelle de la présomption d'innocence assortie de son cadre légal.

I-2.1 APPROCHE NOTIONNELLE.

Étymologiquement, présumer vient du latin *praesumo* qui signifie « prendre le premier ou d'avance ou avant le temps »²³, Le terme présomption vient du latin *praesumptio* qui signifie idée anticipée, prévision, conjecture.

Le but de toute action publique est de transformer les soupçons sur lesquels repose l'accusation en une certaine véracité des faits, fondée sur les preuves fournies par l'autorité chargée de l'accusation pour un éventuel jugement et tant qu'une telle décision n'a pas été rendue ayant autorité de chose jugée, l'accusé est innocent par la force de la loi, c'est l'essence de ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence²⁴, qui est stipulé dans de nombreuses conventions internationales d'une manière incompatible avec la privation de liberté avant jugement, comme dans la mesure de la détention provisoire.

B.Melkevik²⁵ avait mentionné que la première signification en langue française (et dans toutes les langues occidentales de notre connaissance) a introduit,

²³ E. Chatelain, Dictionnaire Latin-français, Paris, Hachette, p. 1077.

²⁴ Pour en savoir plus concernant ce thème il y a lieu de consulter :

Mohamed Jalal Essaid, la présomption d'innocence, édition la porte, Rabat, 1971.

²⁵ B. MELKEVIK, (2003-2004). « Innocence, destin et culpabilité :de l'Œdipe roi au droit ». Revue de l'institut de criminologie de paris, volume 4 p.13.

symboliquement, le concept d'innocence comme le contraire d'une souillure agréée, consentie ou vécue : Est « innocente » « la personne qui n'est simplement pas souillée par le mal » ou qui ignore le mal. La présomption semble à la fois comme un processus de pensée, un outil de raisonnement et comme l'achèvement de celui-ci. Toutefois, le législateur n'a cerné aucune définition qu'elle fallait reconnaître à cette expression. On estimera sans doute que la référence à « la présomption d'innocence » se fonde sur un savoir largement partagé dans la communauté des juristes et ne nécessite aucunement d'être explicitée par un législateur qui n'est pas particulièrement assigné des définitions légales. Chacun des utilisateurs du code de procédure pénale serait donc tout à fait capable de dire ce à quoi renvoie le signifiant « présomption d'innocence » et de manier sans difficulté les dispositions qui s'y réfèrent.

D'un point de vue motivé, le terme présomption désigne le travail de l'esprit par lequel un législateur ou un juge- voire même les autorités chargées de l'enquête- fait le passage du connu à l'inconnu qui renvoie intensément au résultat de ce raisonnement, c'est-à-dire à la proposition énonçant ledit cheminement. Généralement, il s'agit d'un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie et soupçonnée d'avoir commis une infraction est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction habilitée à prononcer une décision définitive au fond.

Si la présomption est historiquement entourée de confusions, c'est parce qu'elle est légalement se voit dotée de l'effet d'une preuve. Sur le plan procédural, légal ou judiciaire, il est généralement admis que les présomptions sont irréfragables. En revanche, au niveau du plan matériel, il est considéré que les présomptions résultent d'un raisonnement consistant à remplacer

un fait connu par un fait inconnu. (Guillemont E. 2007) a mentionné, qu'en effet pour un juriste, la question qu'appelle-t-on « présomption d'innocence », il répondra, probablement et sans hésitation, que l'expression désigne « la règle juridique en vertu de laquelle on est présumé innocent jusqu'à ce que la culpabilité soit établie »²⁶.

I-2.2 MISE EN CONTEXTE JURIDIQUE

Evoquant les contours de l'innocence et sa position primordiale au cours de tout processus d'enquête en consolidant les garanties d'un procès équitable attachée intrinsèquement à la liberté des individus, Montesquieu avait mentionné que :

« Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus »²⁷.

Ainsi, afin d'éviter tout abus susceptible d'affecter l'essence du principe de la présomption d'innocence, et en vue de refléter l'efficacité du rôle de la justice dans le contrôle de l'appréciation des preuves vigoureusement liées à la supposition, le législateur marocain a souligné le rôle du juge dans le contrôle de cette méthode et l'appréciation de sa valeur. A cet égard, l'autorité judiciaire compétente est censée à justifier sa conviction intime contenue dans la décision rendue, puisque certains indicateurs régissant le droit de la preuve, ou droit de la personne, peuvent assurer la protection de la liberté des individus à des degrés divers²⁸.

La maxime juridique qui consiste à présumer innocente toute personne mise en

²⁶ Guillemont, E. (2007). Qu'appelle-t-on « présomption d'innocence » ? Archives de politique criminelle, (1), 41-57.

²⁷ Montesquieu, de l'esprit des lois, tome I livre XI, chapitre II, p.197.

²⁸ Lazerges, C. (2004). La présomption d'innocence en Europe. Archives de politique criminelle, 26, 125-138. <https://doi.org/10.3917/apc.026.0125>.

cause par la justice, tant que sa culpabilité n'est pas établie, trouve son fondement aux dispositions de l'article 9 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 1789, qui dispose que : «Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi », ce qui est corroboré par le 1^{er} alinéa de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948²⁹.

La législation nationale en la matière est constamment inspirée de ces fondements, suivant l'article 23 et 119 de la constitution marocaine de 2011, le principe est consacré par le préambule, assorti de dispositions de l'article 1 de la loi n° 22.01 formants le code de la procédure pénale du 03 octobre 2002, dont ses articles 176 et 177 constituent une avancée très remarquable au plan de la liberté individuelle prévoyant la mise en liberté de la personne détenue au bout du délai légal. Toutefois, les délais prévus par ces textes sont estimés longs, ce qui génère une atteinte à l'essence des libertés des personnes mises en examen, explicitement mises à l'abri par les instruments internationaux du droit de l'homme et les dispositions constitutionnelles³⁰. Dans le même registre l'article 14-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à

²⁹ 1^{er} alinéa de L'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'assemblée générale des nations unies le 10 décembre 1948 dispose que : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».

³⁰ L'article 120 de la constitution Marocaine du 31 juillet 2011 dispose que « Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable ».

être jugée sans retard excessif, avec insistance sur la proclamation des décisions relatives aux affaires où sont impliquées des personnes placées en détention provisoire et de se consacrer à leur achèvement dans un délais raisonnable.

Au terme du droit comparé, en France, suite de plusieurs condamnations dans les années quatre-vingt-dix pour violation du délai raisonnable en matière de la détention provisoire par la cour européenne de droits de l'homme, le législateur a introduit dans sa réforme de 1996 l'article 144-1 du code de la procédure pénale disposant que « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ».

Entre autres inconvénients de la détention préventive, il convient également de dénoncer une atteinte indirecte au principe de la légalité des peines dans la mesure où, en cas de condamnation, le temps passé en détention peut dépasser la durée maximale de la peine prévue par la loi. Cette privation de liberté peut dès lors influencer sur l'organisation de la défense puisque le détenu ne peut la préparer lui-même. De plus, il peut être redouté que cette mesure ne soit qu'un moyen pour le juge d'obtenir l'aveu de l'accusé. A contrario, et afin de démentir cette hypothèse, la conviction profonde et intime du juge doit cuber la présomption d'innocence dans son raisonnement et ne fonde une culpabilité possible que sur la preuve.

II - LE SORT DE LA RÉPARATION CIVILE DES DÉTENUS EN L'ABSENCE DE CONDAMNATION.

Il n'y a rien de plus contraire aux droits de l'homme que l'atteinte à la liberté des individus dont la détention préventive est l'un de ses aspects, singulièrement

lorsqu'elle est arbitrairement décidée et sans aucune réparation des préjudices occasionnés³¹. Nous essayons de scruter l'approche juridique en la matière suivant l'arsenal législatif national et le contenu du droit comparé.

II-1 L'APPROCHE JURIDIQUE DE LA RÉPARATION CIVILE

Le régime de réparation de la détention provisoire permet d'indemniser une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure qui se termine par une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquiescement et qui en fait la demande pour réparation intégrale des préjudices moral et matériel que lui a causés cette détention.

Le problème de l'attribution d'une indemnité aux personnes arrêtées, puis reconnues innocentes, remonte en France à la période de l'ancien droit³². Les différents pays se sont préoccupés de l'ampleur de l'indemnisation pour détention préventive injustifiée, notamment après la sixième conférence internationale de droit pénal, tenue à Rome en 1953, dans lequel il a été recommandé que l'État est tenu de réparer le préjudice causé par la détention provisoire en cas d'erreur judiciaire si les circonstances indiquaient que la détention avait été arbitraire³³.

³¹ Selon le juriste français Jean Carbonnier « la détention provisoire est un préjudice et une douleur, car elle expose la réputation du détenu à la distorsion et cause des dommages matériels et moraux à la société et aux membres de sa famille ».

³² Raymond de Rycker et Henri Jaspar, La personne qui a été, à tort, arrêtée préventivement pourrait-elle prétendre à une indemnité de la part de l'autorité publique ? Revue de droit pénal et de criminologie n°4, janvier 1954.

³³-حنان الروبي، التعويض عن الأخطاء القضائية الاعتقال الاحتياطي أنموذجاً، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد 3 لسنة 2016.

An niveau législatif national en la matière, le système marocain est clairement déficient à ce niveau, il justifie la tentative de conceptualisation de la codification d'un nouveau système sur ce sujet à partir d'expériences comparatives.

II-1.1 LA REPARATION DU PREJUDICE SELON LA LÉGISLATION NATIONALE

Tenant compte qu'une détention n'est pas suivie d'une condamnation, constitue en nombreuses législations le fondement d'une réparation équitable, et en dépit de toutes les mesures accrues, concertées et investies à l'égard de la protection de liberté des individus, la percée réalisée dans la voie du procès équitable a été tempérée par quelques insuffisances regrettables parmi lesquelles, entre autres et au niveau législatif national, l'omission du droit de détenu à une réparation équitable s'il a fait l'objet d'une détention préventive et qui n'a pas été suivie de condamnation. À la différence d'autres mesures relatives à la privation de liberté, la détention ne dure pas des heures, voire des jours, mais parfois des mois. Cette institution suscite autant de critiques surtout si elle est suivie d'un non-lieu ou d'un acquittement. En ce sens, ces décisions de justice mettant fin à la durée de la détention mais ne vont guère réparer les répercussions néfastes à la vie socio-professionnelle du détenu mis en liberté.

Le problème le plus difficile à résoudre, est celui de la non-responsabilité de la puissance publique du dommage physique et moral subi par la personne détenue suite une détention infructueuse voire injustifiée. Cette situation reste défavorablement commentée par l'opinion publique, qui a tant de mal à accepter le fait que l'État puisse bénéficier d'un régime d'immunité absolue³⁴, sachant qu'il est le garant du fonctionnement des services de la justice.

³⁴ ABDELAZIZ El Idrissi, « la détention provisoire injustifiée : les maux de la non-

Les fonctions judiciaires sont de deux ordres : Le premier acte dit d'administration judiciaire est associé à la gestion des dossiers. Le deuxième entre dans la catégorie des actes judiciaires juridictionnels et non juridictionnels (Mandat d'amener ou de comparution conformément aux articles 146 et 152 du code de la procédure pénale). Quant aux actes juridictionnels, précisément en matière de détention préventive ; la non-responsabilité civile de l'Etat du fait de la fonction juridictionnelle est le principe. De fait, le législateur a considéré que ce préjudice est inévitable et qu'il constitue un risque normal pour le fonctionnement de la justice.

Par ailleurs, trois hypothèses de responsabilité peuvent être déclenchées par le justiciable :

- La première est prévue par l'article 391 et suivant du code de la procédure civile marocain, qui met en œuvre la responsabilité personnelle des magistrats en cas de dol, fraude, concussion et déni de justice. En ce sens le législateur pose des conditions restreintes de mise en œuvre de la procédure de la mise à partie ; à cela s'ajoute la rareté de la jurisprudence en la matière.
- La deuxième hypothèse est prévue par l'article 565 du code de procédure pénale marocain qui n'implique la responsabilité civile de l'Etat que par une action en révision afin d'obtenir la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit, néanmoins le justiciable se trouve devant une série de conditions requises restreintes. Dans le même sens, l'article 573 du même code prévoit les dommages intérêts à l'occasion du préjudice causé suite une

responsabilité civile de l'Etat » *revue marocaine des contentieux* n° 7-8/2008, pp.80-87.

condamnation³⁵. Pourtant, en général, l'application de ces textes n'a nullement pour but de remédier à une détention préventive suivie d'une déclaration d'innocence dûment prononcée par les tribunaux du ressort.

- La troisième hypothèse trouve son fondement aux dispositions de l'article 98 du même code qui prévoit que la victime d'une détention préventive abusive ne peut que se retourner contre le plaignant, toutefois l'opportunité de ce texte en matière de réparation est constamment limitée tant qu'elle ne concerne que les plaintes avec constitution de partie civile abusive.

Dans le même contexte, et suivant un régime de réparation civile plus en plus conditionnel voire quasi irréaliste, la responsabilité repose sur une base différente de la faute, à savoir le principe de l'égalité des citoyens devant les fardeaux publics. Le fondement de cette responsabilité a été amplement discuté sur les termes du droit de réclamer une indemnisation.

Au cours des recherches menées dans ce cadre, et suivant une relecture des dispositions et l'œuvre jurisprudentielle en la matière, il ressort que tous les acquittements prononcés après la détention avant procès ne nécessitent pas une indemnisation à moins que trois conditions soient réunies.

- La confirmation de l'innocence du demandeur signifie que la décision de détention avant procès a acquis le caractère d'une erreur ou à caractère arbitraire, constituant donc une forme dument reconnue de la responsabilité légale et exige l'innocence de la personne préventivement détenue pour

³⁵ Art 573 de la loi 22-01, « La nouvelle décision d'où résulte l'innocence du condamné peut, sur demande, lui allouer des dommages intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation ».

les faits qui lui sont reprochés, et en vertu d'une décision définitive établissant l'absence catégorique des chefs d'inculpabilité.

- La détention préventive doit avoir été effectuée conformément aux règles établies et prévues par le code de procédure pénale. Si une personne est arrêtée autrement et en dehors de ces dispositions, l'État n'est pas responsable de l'indemnisation de la victime de cette détention et ne s'agirait plus d'une détention préventive, ce qui a été corroboré par la cours de cassation³⁶.
- Le demandeur est tenu d'être en mesure à prouver que le préjudice subi dépasse la limite permise par le principe d'égalité devant les débours publics, autrement dit que la détention provisoire entraîne un préjudice matériel, moral exceptionnel et extrêmement grave³⁷.

A la lumière à ce qui précède, et au travers une analyse minutieuse de ces dispositions, afin de colmater la brèche et mener à bien le sort de la réparation du préjudice subi à cette occasion, il appert clairement la nécessité de s'imprégner des législations comparées constituant l'origine référentielle par excellence.

II-1.2 D'APRES LES DISPOSTIONS INTERNATIONALES ET L'APPROCHE JURIDIQUE COMPRÉE

³⁶ Arrêt n° 3/897 du 24/10/2018, dossier n° 2016/3/4/2727.

محكمة النقض (2018) "تدبير الاعتقال الاحتياطي هو سلطة خولها المشرع لقاضي التحقيق تبعا للمعطيات الواردة في وثائق الملف، وأن صدور حكم بالبراءة لا يمكن اعتباره كشفا عن عدم مشروعية الإجراءات التي باشرها قاضي التحقيق وثبوت خطأ من جانبه"

³⁷S. SAHSAH Responsabilité de l'État en matière de détention provisoire arbitraire entre le renforcement des mécanismes de contrôle judiciaire et l'absence de disposition, publié en arabe sur le site : http://droitagadir.blogspot.com/2013/06/blog-post_7805.html, consulté le 22 01 2022 à 11H27

Au terme du droit international, La responsabilité civile de l'Etat est un principe reconnu, dans la mesure où plusieurs dispositions internationales assignées à la mise en abri des droits de l'homme incarnent la règle de l'indemnisation à l'occasion d'une détention préventive injustifiée. Le fondement est prévu par l'article 9 alinéa 5 du pacte international relatif aux droits politiques et civils du 16 décembre 1966 disposant que « tout individu victime d'arrestation et de détention illégale a droit à réparation ». Dans le même contexte, la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales a corroboré la même défense de ce droit dans son article 5 alinéa 5 prévoyant que « toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ».

À l'échelon du droit comparé, plusieurs législations ont consacré ce principe tel que le droit français et italien qui ont déclaré expressément l'indemnisation des personnes injustement détenues ou illégalement condamnées. En France, c'est la loi du 17 juillet 1970, qui avait règlementé cette question relative à la détention provisoire abusive. Selon l'article 149 du code de la procédure pénale « l'indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice », ce qui a été réaffirmé amplement par le législateur français suivant la loi du 15 juin 2000 relative à présomption d'innocence ainsi que la loi 2000-1354 du décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale qui ont institué un droit à réparation intégrale des préjudices matériels et/ou moraux

occasionnés par une détention provisoire injustifiée, autrement dit, si la procédure est clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ³⁸. la même lignée nous citons les données statistiques ci-dessous révélant le contenu précédemment évoqué.

³⁸

www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-des-services-judiciaires-10022/la-reparation-de-la-detention-provisoire-a-tort-34627.html, consulté le 14-12-2022 à 15h45.

**Nombre de demandes de réparation de détention provisoire à toren attente d'une
décision au 31/12**

Fondement des demandes de réparation de détention provisoire à tort en 2021

Précision sur les décisions de réparation de détention provisoire à tort en 2021

- Source : ministère de la justice/SG/SEM/SDSE – Enquête réparation de détention provisoire à tort.

Ce droit à réparation est toutefois exclu lorsque l'intéressé s'est librement et volontairement accusé ou laissé à tort en vue de faire échapper le vrai auteur aux poursuites prévues. Le droit Italien va plus loin encore en prévoyant dans son article 314-2 du Code de procédure pénale que le droit de demander réparation est accordé, non seulement à l'acquitté, mais encore au condamné soumis à la garde de précaution, quand il résulte que l'ordonnance qui a été prononcé ou maintenu la mesure a été rendue alors que n'existaient pas les conditions d'application prévues par la loi³⁹.

A cet effet, le législateur est tenu de palier les lacunes constatées dans ce sens et de se conformer aux instruments internationaux des droits de l'homme et d'agir conformément aux dispositions constitutionnelles prévues par l'article 122, suivant les procédés visant le cadre procédural et l'assistance judiciaire au sein des tribunaux administratifs permettant aux parties lésées à cause d'une détention provisoire de demander réparation du préjudice subi.

II-2 LA REPARATION CIVILE SUIVANT LES SOUBASSEMENTS DOCTRINAUX ET L'ŒUVRE JURISPRUDENTIELLE

Les critiques doctrinales et la fréquence des décisions judiciaires ont contribué à préparer l'élargissement de la mise en œuvre de la responsabilité de l'État à la reconnaissance de l'indemnisation de la détention provisoire. Dans ce sens nous essayons d'évoquer l'approche doctrinale et le revirement jurisprudentiel en matière la matière à l'occasion d'une détention provisoire en présence d'une procédure

³⁹ Ces conditions sont les suivantes : il n'existe pas de cause d'exonération de la responsabilité, de cause d'extinction de l'infraction ou de la peine ; la peine encourue est la prison à vie ou pour le moins un emprisonnement supérieur à 3 ans.

achevée une décision devenue irréfragable, proclamant le non-lieu, relaxe ou acquittement.

II-2.1 L'APPROCHE DOCTRINALE

Plusieurs voix plaident en faveur d'un régime de responsabilité de l'Etat du fait de service de la justice. Or, en dépit de ce mouvement doctrinal de remise en cause du principe traditionnel d'immunité de la responsabilité du fait des actes du pouvoir judiciaire, l'attitude du législateur demeure, néanmoins, singulièrement réservée⁴⁰. Les tenants du mouvement de la dépenalisation, ont opté pour la mise en place des mécanismes alternatifs pouvant garantir la réparation du préjudice subi par la victime sans recours à l'action publique, et ce à travers la médiation pénale qui consiste « sous l'égide d'un tiers à mettre en relation l'auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-répétition »⁴¹.

Aux termes des chiffres, En 2021, 606 demandes de réparation pour détention provisoire à tort ont été recensées par les juridictions françaises ; 58 % ont pour origine une relaxe (mise hors de cause pour un délit), 27 % un non-lieu (abandon de l'action judiciaire) et 16 % un acquittement (mise hors de cause pour un crime).

Au cours de l'année 2021, 518 décisions ont été rendues, concernant une demande exprimée au cours de l'année ou lors d'une année précédente. Pour 94 % de ces demandes, une indemnisation a été

⁴⁰ Laila ABOULOULA, « la peine privative de la liberté en droit marocain et comparé » *REMALD*, 2005, p.128.

⁴¹ Circulaire CRIM 2004-03 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites de recours aux délégués du procureur. Cité par Aziz En-nekhaoui, « la problématique de la détention préventive et ses alternatives possibles », revue *REMALD*, n° 124.

accordée. Ceci correspond à un montant d'indemnisations accordées qui s'élève à 10,4 millions d'euros, soit un montant moyen par dossier de 21 500 €.

Au 31 décembre 2021, les cours d'appel françaises comptabilisaient 692 demandes de réparation en attente ou en cours d'instruction⁴².

Vu à ce qui précède, concernant la protection du principe de la présomption d'innocence à tous les niveaux, la contrariété dudit principe avec toute atteinte à la liberté des individus sans qu'aucun jugement définitif ne soit rendu à son encontre a été relevé par Faustin Hélie pour qui : « la détention préalable inflige un mal réel, une véritable souffrance, à un homme qui non seulement n'est pas réputé coupable, mais qui peut être innocent, et le frappe, sans qu'une réparation ultérieure soit possible, dans sa réputation, dans ses moyens d'existence, dans sa personne »⁴³. Toutefois, certains autres (Gérard PLUYETTE, Pascal CHAUVIN, 1993) ont laissé entendre que la détention injustifiée ne peut être réparée, fondant leurs approches sur les voies de recours offertes aux justiciables à cette occasion, ainsi que la force irréfragable de la décision prise sous l'angle de l'autorité de la chose jugée⁴⁴.

⁴² « La réparation de la détention provisoire à tort Plus de 10 millions d'euros versés en 2021 » publié sur le site : justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-des-services-judiciaires-10022/la-reparation-de-la-detention-provisoire-a-tort-34627.html, consulté le 14-12-2022 à 23h23.

⁴³ Faustin Hélie, *traité de l'instruction criminelle*, 1866, T. IV.

⁴⁴ Cette position du législateur est conforme à l'opinion de plusieurs auteurs comme le souligne M. VEDEL : « ...de deux choses l'une, ou le justiciable qui se plaint du préjudice que lui aurait causé un acte juridictionnel dispose encore de voies de recours à l'encontre de cet acte, ou il n'en dispose plus. Dans le premier cas, il est évident qu'il ne peut se plaindre d'un

II-2.2 L'ŒUVRE JURISPRUDENTIELLE

Certaines jurisprudences défendant les droits de l'homme et les libertés fondamentales appelaient à l'élaboration d'un système juridique garantissant le droit des personnes concernées par la procédure de détention préventive à une indemnisation, et leurs propositions reposaient sur trois idées de base, représentées par le rejet de l'idée d'erreur. La responsabilité en échange de l'adoption de la théorie du risque social comme fondement, et la réunion de deux conditions requises à savoir :

- La première consiste que l'innocence soit apparente, car la responsabilité sans faute doit être déterminée par la personne qui peut prouver son innocence, mais celle dont l'innocence est fondée sur les faits parce qu'il existe un doute ou une insuffisance de preuves ne justifie pas de bénéficier d'une indemnisation.
- La deuxième impose que le demandeur prouve le préjudice qui viole le principe d'égalité devant les charges publiques ou ce que l'on appelle un risque social inhabituel.

Ainsi, la jurisprudence a trouvé une solution à la non-responsabilité de l'État au cours de l'exercice de sa mission en général et la détention provisoire en particulier, en se fondant sur la théorie de la prise de risque au lieu de l'erreur du service public.

préjudice qu'il lui appartient de faire cesser en usant de la voie de recours qui lui est ouvert. Dans le second cas, l'autorité du chose jugé attachée à la décision prétendument préjudiciable enlevé évidemment tout fondement à l'action de réparation, le dommage subi devant être réputé infliger à bon droit et n'être que la conséquence de l'application de la loi ».

Nonobstant les dispositions de l'article 122 de la constitution qui ordonne que « les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l'État » l'absence de textes prévoyant explicitement la réparation civile des détenus à l'occasion d'une détention préventive et toujours persiste, d'où il convient de s'interroger quand est-ce qu'on peut oser à dire que la détention préventive est considérée arbitraire et qualifiée comme une erreur judiciaire afin qu'elle soit indemnisable ?. Dans ce sens, et en guise de réponse à cette interrogation le tribunal administratif de rabat a prononcé une décision en la matière⁴⁵

La justice française a effectivement concrétisé les idées de la jurisprudence concernant la responsabilité de l'État pour les préjudices de la détention provisoire, malgré l'absence du texte légal, avec une sorte de gradualisme, puisqu'elle stipulait

⁴⁵حکم رقم 4238، الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2015، في الملف رقم 74/7112/2015، غير منشور

"...وحيث انه استنادا الى ما ذكر أعلاه إن صدور قرار قضائي بتبرئة المدعي لا يؤدي بشكل الي إلى إصباح قرار الاعتقال الاحتياطي بوصف الخطأ طالما لم يصدر عن قاضي التحقيق الذي أصدره أي انحراف في إثارة مسؤولية الدولة بناء عليه...، وهو وطالما أن هذا الاعتقال لم يرتب أي ضرر استثنائي باعتباره أساسا آخر يمكن المحكمة لتعلقه بالحقوق الخاصة للأطراف. والذي يبقى فضلا على أنه غير ثابت في النازلة، غير قابل للإثارة التلقائية من قبل الأساس الذي لم يستند إليه المدعي في دعواه،

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق يكون الخطأ القضائي المستند إليه في الدعوى غير قائم، الأمر الذي يجعل شروط قيام مسؤولية الدولة في النازلة غير قائمة، ويتعين لذلك الحكم برفض الطلب، وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صانئها".

وفي نفس الاتجاه عن نفس المحكمة "... وحيث يتبين من وثائق الملف أن المدعية تمت متابعتها من طرف النيابة العامة من أجل جريمة خيانة الأمانة وإحالتها على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وبعد الاستماع إليها ابتدانيا وتفصيلا قرر متابعتها بموجب الأمر عدد 23 بتاريخ 16-08-2010 إلى أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 25/11/2010، يقضي ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها.

وبعد الطعن بالاستئناف أصدرت هذه الأخيرة قرارا بتاريخ 25/10/2011 في الملف عدد... فأصبح الحكم نهائيا بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14-03-2012 وحيث إنه تأسيسا على ما سبق يكون الخطأ القضائي المستند إليه في الدعوى غير

ثابت، الأمر الذي يجعل شروط تحقق مسؤولية الدولة في النازلة غير قائمة، ويتعين لذلك الحكم برفض الطلب"

-حکم رقم 3233، بتاريخ 16 شتنبر 2016، في الملف رقم 436/7112/2016، غير منشور،-

au départ un cas de prise à parti comme motif indispensable pour l'indemnisation, de sorte qu'ultérieurement l'exigence de prouver l'erreur du service public assorti d'une innocence parfaite, comme dans l'arrêt rendu par le Tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire dite «Ouaoukorri», dans laquelle il a été déclaré que « l'erreur d'appréciation de la part du juge d'instruction dans les actions liées à la détention provisoire, en particulier les ordonnances rejetant les demandes de libération provisoire qui ont un caractère judiciaire, peut engager la responsabilité de l'État »⁴⁶.

Autre décision a été rendue par le Grand Tribunal de Première Instance (Seine) dans l'affaire du plaignant (Guy Vayou), qui a été arrêté à la place de son père en raison de la négligence du juge de la coexistence de l'innocence prouvée et de la faute de du service public, ledit prononcé a retenu la motivation de l'existence d'un risque social anormal⁴⁷.

Si l'on suppose qu'elle constitue une erreur judiciaire, les arguments à l'appui doivent être établis pour ce raisonnement. Or en l'absence du texte de loi et de jurisprudence, la réponse est fondée sur une conviction intime qui ne trouve son soubassement qu'au niveau du droit comparé. En matière jurisprudentielle le tribunal administratif de Rabat a tranché autrement dans sa décision du 25/07/2013⁴⁸ en admettant la responsabilité administrative du ministère public fondée sur une faute de gestion du service de la justice, et qui consiste dans le manquement à une obligation de contrôle sur les activités de la police judiciaire à travers l'obligation d'exécuter les procédures

⁴⁶ -Tribunal de Grande Instance de Paris. 15 Octobre 1969, sieur Quaoukorri, LCP. 1970.2.16153, nore Batigne.

⁴⁷ -Tribunal de grande instance de la Seine, 13 mai 1970, sieur Guy Vayou c Erat francais, ALDA 1970, P 508 note Germain Dreyfus.

⁴⁸ Arrêt n° 2012/12/613.cité par Aziz En-nefkhaoui, revue REMALD, n° 124.

permettant à déférer les détenus devant la juridiction répressive à temps adéquat et la carence de répondre aux demandes réitérées de la défense et du tribunal lors de maintes audiences, dite autorité judiciaire a été reprochée pour le retard de l'exécution d'une décision ordonnant la présentation de la personne avec d'autres accusés à l'audience pour leur jugement, suite des reports successifs de l'audience, ce qui lui a occasionné des préjudices moraux et matériels sans omettre l'atteinte au principe de la présomption d'innocence. Ainsi, le tribunal saisi de l'affaire a mis en cause l'Etat puisqu'il a relevé une faute de gestion du service public, ce qui est conforme aux normes de réédition des comptes et de responsabilité, prévues par l'article 154 de la constitution marocaine de 2011.

A cet effet, ladite juridiction a condamné l'Etat à verser une somme de 1000000 DH à titre de réparation du préjudice, et la publication dudit jugement dans une journal d'annonce légale à la charge de l'Etat avec paiement des entiers dépens. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.

Dans le même contexte, il y a lieu de citer l'affaire *Vosgien c. France*⁴⁹ suivant laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation du délai de la détention provisoire. Interpellé et placé en garde à vue pour avoir participé, avec d'autres individus à l'enlèvement et la séquestration d'un couple en vue de l'obtention d'une rançon M. Vosgien a été placé en détention provisoire. L'affaire concerne la durée excessive du placement en détention provisoire du requérant qui s'étend sur quatre années, trois mois et 2 jours, à la suite de plusieurs prolongations. Du coup, la Cour a conclu à la violation de l'article 5 §3⁵⁰ de la convention en raison de la durée

excessive de la détention provisoire du requérant.

In fine, vu aux maux révélés de la détention préventive au Maroc, considérés l'un des problèmes du système judiciaire, et bien que le législateur ait fait de ce procédé une "mesure exceptionnelle" à procéder, dans le cas échéant, pour des situations exceptionnelles justifiées particulièrement par la protection de l'ordre social matérialisée par des preuves probantes affirmant la dangerosité du suspect et/ou en cas de flagrance. Les chiffres déclarés par la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion ont démontré que le pourcentage des personnes préventivement détenues par rapport au chiffre total de la population carcérale est constamment toujours en élévation, ce qui éveille l'insistance accrue et pérenne des intervenants de différentes appartenances (juristes praticiens et théoriciens; établissements pénitentiaires, tissu associatif et les ONG qui se penchaient à l'évaluation des perspectives en la matière, à concrétiser l'effort au travers les mécanismes envisagés afin de juguler l'étendue de cette mesure préjudiciable avec ses incidences psychologiques et sociales funestes, tenant compte une certaine insistance le vif de ce sujet, estimé épineux, qui exige une approche globale et audacieuse de la part de tous les intervenants du système judiciaire. Si nous partions de ce postulat, sachant que le sujet de la détention avant procès s'est fortement imposé aux acteurs politiques et institutionnels au Maroc, et en

la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ».

⁴⁹ Arr. 3/10/2013, Requête n°12430/11.

⁵⁰ CEDH, 30 juill. 2015, Loisel c/ France, n°50104/11, dans le sens de l'article 5, § 3 de

vue de répondre aux voix qui ont voté pour rationaliser ce type de détention, au profit d'une concrétisation du principe de la présomption d'innocence et la réduction d'une surpopulation carcérale, il ressort

judicieux de s'interroger, voire de compter, sur les apports de l'arsenal juridique prévu par l'avant-projet de la procédure pénale et ses atouts pour faire face aux défis et les exigences du statu quo.

RÉFÉRENCE

TEXTES DE LOIS :

LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES LE 10 DECEMBRE 1948.

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES LE 16 DECEMBRE 1966.

REGLES MINIMA DES NATIONS UNIES POUR L'ELABORATION DE MESURES NON PRIVATIVES DE LIBERTE (REGLES DE TOKYO), RESOLUTION 45/110 DU 14 DEC. 1990

LEGISLATION NATIONALE :

LA CONSTITUTION MAROCAINE DU 2011, PROMULGUEE PAR DAHIR N° 1-11-91 DU 27 CHAABANE 1432 (29 JUILLET 2011), BULLETIN OFFICIEL N° 5964 BIS DU 28 CHAABANE 1432 (30/07/2011).

LOI NR 22.01 PROMULGUEE PAR DAHIR NR 1.02.255 DU 25 RAJAB 1423 (03 OCTOBRE 2003), FORMANT LE CODE DE LA PROCEDURE PENALE MAROCAIN. BULLTIN OFFICIELLE NR 5078 DU DATE DU 30/01/2003.

OUVRAGES :

E. CAUSIN, « LA PREUVE ET L'INTERPRETATION EN DROIT PRIVE », *IN LA PREUVE EN DROIT*, 1981.édition société anonyme d'Édition juridiques et scientifiques. Bruxelles

MONTESQUIEU, DE L'ESPRIT DES LOIS, tome I livre XI, chapitre II.C. L. (1860). Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie.

O. MICHIELS et G. FALQUE, PRINCIPES DE PROCEDURE PENALE, 1° éd, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 301.

MOHAMED JALAL ESSAID, la présomption d'innocence, édition la porte, Rabat, 1971.

-**عبد الفتاح بن الحسين**. (2022). السياسة الجنائية في الاعتقال الاحتياطي، الطبعة الأولى دار السلام للطبع والنشر التوزيع.

ARTICLES SCIENTIFIQUES :

ABDELAZIZ EL IDRISSEI, « LA DETENTION PROVISOIRE INJUSTIFIEE : LES MAUX DE LA NON-RESPONSABILITE CIVILE DE L'ETAT » *REVUE MAROCAINE DES CONTENTIEUX* N° 7-8/2008.

B. MELKEVIK, (2003-2004), « INNOCENCE, DESTIN ET CULPABILITE :DE L'ÆDIPE ROI AU DROIT », *DE VUE DE L'INSTITUT DE CRIMINOLOGIE DE PARIS*, vol 4.

CATHERINE SAMET.2004, « LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE JUGE AUJOURD'HUI », *REVUE DE L'INSTITUT DE CRIMINOLOGIE DE PARIS*, vol 4.

CUGNOT, A.2006, IL SUFFIT D'APPLIQUER LA LOI, *REVUE PROJET*.

GUILLEMONT, E. (2007) « QU'APPELLE-T-ON « PRESOMPTION D'INNOCENCE » ? *ARCHIVES DE POLITIQUE CRIMINELLE*, n° 29.

LAILA ABOULOULA, « LA PEINE PRIVATIVE DE LA LIBERTE EN DROIT MAROCAIN ET COMPARE » *REMALD*,2005.

MICHAËL LESSARD. (2017). LES DENONCIATIONS PUBLIQUES D'AGRESSIONS SEXUELLES : DU MAUVAIS USAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE. *CANADIAN JOURNAL OF WOMEN AND THE LAW* (2017).

S. SAHSAH « RESPONSABILITE DE L'ÉTAT EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE ARBITRAIRE ENTRE LE RENFORCEMENT DES MECANISMES DE CONTROLE JUDICIAIRE ET L'ABSENCE DE DISPOSITION », PUBLIÉ EN ARABE SUR LE SITE DROITAGADIR.BLOGSPOT.COM.

هشام بنعلي، 2018، الإجراءات الماسة بالحرية الفردية وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي الاعتقال الاحتياطي-أنموذجاً-

مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية - عدد خاص، 213-216

THESES :

B. DEJEMEPPE, F. TULKENS, « L'ESPRIT DE JUSTICE, HISTOIRE ET ACTUALITE DE LA DETENTION

PREVENTIVE », in La détention préventive, B. DEJEMEPPE, Bruxelles, Larcier, 1992.

B. NTAHIRAJA, « LA DETENTION AVANT JUGEMENT EN DROIT BURUNDAIS DE LA PROCEDURE PENALE : LA PORTEE LIMITEE DE SON CARACTERE EXCEPTIONNEL » à KU Leuven Faculty of Law 2017.